

MEVA-SABZAVOTLARNI SAQLASH, QAYTA ISHLASH VA QADOQLASHNING EKSPORT SALOHIYATINI O'RGANISH

Yigitaliyev Behruzбек Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti, talaba

Nematov Nurillo Abduraxim o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent, PhD

e-mail: n.nematov@tdau.uz

Orcid-ID: 0000-0003-2810-7582

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va qadoqlash texnologiyalarining eksport salohiyatiga ta'siri tahlil qilinadi. Mahsulot sifatini saqlab qolish, yo'qotishlarni kamaytirish hamda xalqaro bozor talablariga mos raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida meva-sabzavotchilik mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatlari va mavjud muammolar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: meva-sabzavot, saqlash texnologiyalari, qayta ishlash, qadoqlash, eksport salohiyati, sovitish, logistika.

Kirish. Bugungi kunda meva-sabzavotchilik qishloq xo'jaligining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, u aholini sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash va eksport hajmini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon bozorida yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi ushbu mahsulotlarni samarali saqlash, qayta ishlash va qadoqlash masalalarini dolzarb qiladi. Ayniqsa, eksport uchun mo'ljallangan mahsulotlarning sifati, xavfsizligi va tashqi ko'rinishi muhim omil hisoblanadi.

Asosiy qism. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, FAO, xalqaro tashkilotlar va O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlar tadqiqotning axborot bazasini tashkil etdi.

Tadqiqot materiali va metodlari. Meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash texnologiyalarining eksport salohiyatiga ta'siri. Meva-sabzavot mahsulotlari biologik faol bo'lib, yig'ib olingandan keyin ham fiziologik jarayonlar davom etadi. Noto'g'ri saqlash natijasida mahsulot sifatining pasayishi, vazn yo'qotish va mikrobiologik

buzilishlar yuzaga keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hosildan keyingi yo'qotishlar ayrim hollarda 20–30 foizgacha yetadi.

Zamonaviy saqlash texnologiyalariga sovitilgan omborlar, muzlatilgan saqlash tizimlari hamda nazorat qilinadigan gaz muhitida saqlash kiradi. Ushbu texnologiyalar mahsulotning tashqi ko'rinishi va oziqaviy qiymatini uzoq muddat saqlab qolish imkonini beradi. Ayniqsa, eksport uchun mo'ljallangan mahsulotlar sifatini ta'minlashda sovitish zanjirining uzluksizligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Meva-sabzavotlarni qayta ishlashning iqtisodiy va eksportdagi ahamiyati. Qayta ishlash meva-sabzavot mahsulotlarining qo'shimcha qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Quritish, konservalash, muzlatish va sharbat ishlab chiqarish kabi texnologiyalar mahsulotning yaroqlilik muddatini uzaytirib, uni uzoq masofalarga tashish imkonini yaratadi.

Qayta ishlash meva-sabzavot mahsulotlarining qo'shimcha qiymatini oshiradi va ularning yaroqlilik muddatini uzaytiradi. Qayta ishlashning asosiy yo'nalishlariga quyidagilar kiradi:

- quritish (quritilgan mevalar, chipslar);
- konservalash;
- sharbat va pyure ishlab chiqarish;
- muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlar.

Qayta ishlangan mahsulotlar transportirovka jarayonida kamroq zarar ko'radi va xalqaro bozor talablariga nisbatan moslashuvchan hisoblanadi. Bu esa eksport geografiyasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Qadoqlash texnologiyalari va mahsulot raqobatbardoshligi. Qadoqlash eksport jarayonining ajralmas qismi bo'lib, mahsulotning mexanik shikastlanishdan himoyalanihini, gigiyenik talablarning bajarilishini ta'minlaydi. Zamonaviy qadoqlash materiallari mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi va uning tashqi ko'rinishini yaxshilaydi.

Xalqaro bozorda ekologik toza va qayta ishlanadigan qadoqlash materiallariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu sababli bioqadoqlash texnologiyalarini joriy etish O'zbekiston mahsulotlarining eksportdagi jozibadorligini oshiradi.

O'zbekiston meva-sabzavot mahsulotlari eksportining hozirgi holati va istiqbollari. So'nggi yillarda O'zbekistonda meva-sabzavot mahsulotlari eksporti hajmi ortib bormoqda. Asosiy eksport bozorlari sifatida MDH davlatlari, Yevropa Ittifoqi va Osiyo mamlakatlari ajralib turadi. Biroq logistika tizimidagi muammolar, sertifikatlash jarayonlarining murakkabligi va qadoqlash standartlarining to'liq joriy etilmaganligi eksportni kengaytirishni cheklamoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun saqlash infratuzilmasini rivojlantirish, qayta ishlash korxonalarini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga mos qadoqlash tizimlarini joriy etish zarur.

1-rasm. Meva-sabzavot mahsulotlari eksport ko'rsatkichi.

Xulosa. Meva-sabzavotlarni saqlash, qayta ishlash va qadoqlash texnologiyalarini takomillashtirish eksport salohiyatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mahsulot sifati yaxshilanadi, yo'qotishlar kamayadi va xalqaro bozor talablariga mos raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. O'zbekiston sharoitida ushbu yo'nalishlarni rivojlantirish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.

2. N. Nematov, F. Abdullaev, L. Jamalova, T. Eshboboev "Study of the effect of chitosan and its products based on viral and bacterial diseases in agricultural practice". E3S Web of Conferences 284, 02007 (2022) TPACEE-2022.

3. N.A. Nematov, F.T. Abdullaev. "Effect of environmentally friendly preparations used in the preservation of pomegranate fruits on physico-chemical parameters and composition". "Uzbekistan Agrarian Science Bulletin" scientific journal. 3(3). Tashkent-2022. - B. 199-201.

4. Nematov N., Abdullaev F. Effect of environmentally friendly biologically active preservatives in the storage of pomegranate fruits // Journal of agriculture & horticulture (JAH). International scientific journal. – Switzerland, 2023. – Volume 3, Issue 7. – P. 76-82. (Impact factor: UIF 8.1; 5.69 by SJIF).

5. G.Y.Yunusova, A.N.Turg'unov, N.A.Nematov "Anor mevasidan qayta ishlab tanin olish texnologiyasi tadqiq qilish". "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" ISSN: 2181-7774, "The role of agriculture and medicine in science" ISSN: 3060-5032 № 1/1(19). Toshkent-2025. - B. 271-273.

6. FAO. Post-harvest handling of fruits and vegetables. Rome, 2022.

7. Fellows P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Woodhead Publishing, 2019.

8. Thompson A.K. Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage. Wiley-Blackwell, 2020.

9. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiy statistik ma'lumotlari, 2023.

10. Codex Alimentarius Commission. Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables, 2021.